

**СКРИНИНГ АНТАГОНИСТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ШТАММОВ
МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ ПРОТИВ *ERWINIA AMYLOVORA***

¹Саданов А.К., ²Кулдыбаев Н., ³Исмаилова Э., ⁴Шемшура О., ⁵Молжигитова А.,
⁶Турлыбаева З., ⁷Елубаева А., ⁸Баймаханова Г.Б., ⁹Баймаханова Б.Б.

^{1,2,3,4,5,6,7,8,9}ТОО «НПЦ микробиологии и вирусологии», ул. Богембай батыра 105, 050010, г.
Алматы, Республика Казахстан.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8353509>

Аннотация. В статье представлены результаты скрининга коллекции молочнокислых бактерий на базе ТОО «НПЦ микробиологии и вирусологии» против возбудителя бактериального ожога. Было установлено, что из 21 штаммов лактобацилл в отношении возбудителя *Erwinia amylovora* A22, большинство из штаммов обладали различной степенью ингибирования роста. Зоны подавления роста патогена находились в пределах от $25,0 \pm 2,51$ мм до $41,5 \pm 1,5$ мм. Наибольшая ингибирующая активность была отмечена у бактерии *Lacticaseibacillus paracasei* M₁₂ ($41,5 \pm 1,5$ мм), несколько ниже у штаммов *L. paracasei* 33-4 ($39,6 \pm 6,65$ мм) и *L. plantarum* 17M ($35,6 \pm 0,57$ мм). Штамм бактерии, обладающий максимальной ингибирующей активностью *L. paracasei* M₁₂ может рассматриваться в качестве потенциального кандидата на разработку нового биопестицида против бактериального ожога.

Ключевые слова: бактериальный ожог, молочнокислые бактерии, антагонизм, *Lacticaseibacillus paracasei* M₁₂

Abstract. The paper presents the results of screening the collection of lactic acid bacteria based on the Scientific and Production Center for Microbiology and Virology LLP against the causal agent of bacterial burn. It was found that out of 21 strains of lactobacilli concerning the pathogen *Erwinia amylovora* A22, most of the strains had varying degrees of growth inhibition. The zones of pathogen growth suppression ranged from 25.0 ± 2.51 mm to 41.5 ± 1.5 mm. The highest inhibitory activity was noted in the bacterium *Lacticaseibacillus paracasei* M₁₂ (41.5 ± 1.5 mm), slightly lower in strains *L. paracasei* 33-4 (39.6 ± 6.65 mm) and *L. plantarum* 17M (35.6 ± 0.57 mm). The bacterial strain with the maximum inhibitory activity of *L. paracasei* M₁₂ can be considered a potential candidate for the development of a new biopesticide against fire blight.

Keywords: fire blight, lactic acid bacteria, antagonism, *Lacticaseibacillus paracasei* M₁₂

Введение

Бактериальный ожог, вызываемый грамотрицательными бактериями *Erwinia amylovora* (Burrill) Winslow et al., является одним из наиболее вредоносных бактериальных заболеваний яблоневых (*Malus × domestica* Borkh.) и других представителей семечковых культур. Применение на протяжении последних десятилетий различных химических и других антибиотик содержащих препаратов не привели к заметному сдерживанию этого заболевания [1].

Альтернативным подходом в снижении популяции патогена является применение биопрепаратов на основе микробов-антагонистов. Актуальность данного перспективного направления биотехнологии, подкреплена отсутствием резистентности у патогена и экологической безвредностью таких биопрепаратов, на фоне возрастающего интереса к органическому земледелию во всем мире [2]. Казахстан в данном случае не исключение, и научные исследования в этом направлении активно проводятся [3].

Одним из методов защиты плодовых культур является применение биопрепаратов на основе молочнокислых бактерий [4]. Согласно литературным источникам и проведенных ранее исследований установлено, что молочнокислые бактерии (МКБ) могут быть также использованы, как ингибиторы возбудителя бактериального ожога *E. amylovora* [5; 6]. Тем самым, молочнокислые бактерии (МКБ) являются потенциальными кандидатами в качестве основы для создания биопестицидов. Это отмечали Roselló и другие (2017) в своём исследовании, где штаммы бактерии *L. plantarum* TC92 и PM411 подтверждали активность против бактериального ожога [7].

Как известно, подавляющее большинство молочнокислых бактерий имеют GRAS статус, то есть признаны безопасными для человека и животных [8]. К настоящему времени в литературе описано множество штаммов молочнокислых бактерий, обладающих антагонистическими свойствами в отношении различных микроорганизмов, в том числе фитопатогенных [9, 10, 11]. Тем не менее, научные источники о разработке препаратов на основе молочнокислых бактерий против бактериального ожога плодовых ограничены, что инициирует проведение исследований в этом направлении.

Таким образом, целью наших исследований было провести скрининг и отобрать из коллекции» молочнокислых бактерий ТОО «НПЦ микробиологии и вирусологии», штамм с максимальной ингибирующей активностью против возбудителя бактериального ожога.

Материалы и Методы

Объектами исследований были различные штаммы молочнокислых бактерий: *Lactobacillus paracasei* (2 шт.), *Lactobacillus fermentum* (3 шт.), *Lactobacillus plantarum* (5 шт.), *Lactobacillus salivaris* (1 шт.), *Lactobacillus parabuchneri* (1 шт.), *Lactobacillus bulgaricus* (1 шт.), *Lactobacillus delbrueckii* (1 шт.), *Lactobacillus cellobiosus* (4 шт.), *Lactobacillus brevis* (1шт.), *Lacticaseibacillus paracasei* (1 шт.), *Lactobacillus gallinarum* (1шт). В качестве тест культуры выступили бактерии *E. amylovora* A22 выделенные из пораженных плодов яблони сорта Golden Delishes (Панфиловский район, Алматинская область) в 2022 году [12]. Штамм патогена хранился под 15% глицерином при температуре -10°C.

Бактерии рода *Lactobacillus* культивировали на жидкой среде MRS следующего состава: пептон – 10 г, мясной пептон –10 г, $K_2HPO_4 \cdot 3H_2O$ – 2 г, Na лимоннокислый – 2 г, глюкоза – 20 г., твин 80 – 1 мл, $MgSO_4 \cdot 7H_2O$ – 0,6 г; $MnSO_4 \cdot 7H_2O$ – 0,3г; вода дистиллированная – 1 л; pH 6.2 – 6.5, автоклавировать при 0.5 атм. в течение 20-30 мин. Засеянные затем в колбочки (объемом 100 мл) различные штаммы лактобацилл были поставлены на орбитальный шейкер, при температуре 37°C.

Антагонистическую активность различных штаммов рода *Lactobacillus* по отношению к *E. amylovora* A22 определяли методом диффузии в агар [13]. В качестве питательной среды для тест-культуры, использовали сахарозно-пептонный агар (СПА). Стерилизовали автоклавированием при температуре +121°C в течение 15 минут. Посев чистой культуры бактерий в объёме 0,1мм суспензии наносили после взбалтывания на центрифуге пипеткой на питательную среду и равномерно распределяли с помощью стеклянного шпателя. Для размещения культурального бульона штаммов молочнокислых бактерий, в застывшие среды с поверхностно нанесенной культурой, стерильным пробоотборником диаметром 10 мм изымались пробки. В сформированные лунки глубиной около 5 мм, вносили культуры молочнокислых бактерий, выращенные заранее на жидкой

среде MRS (DeMan-Rogosa-Sharpe), на 1 мм ниже уровня среды (по 200 мкл в лунку). Компоненты среды растворяли в воде, доводили pH 6.2–6.5, автоклавировали при 0.5 атм. в течение 20-30 мин. Культуры выращивали в колбах объемом 100 мл по 50 мл среды на качалке (200 об/мин) при 28-30°C в течение 48 ч. В качестве контроля служила просто питательная среда, засеянная тест культурой. Приготовленные чашки Петри с образцами и контрольные чашки Петри помещали в термостат (температура + 37°C). Образцы выдерживали в термостате 1-5 суток, отмечая интенсивность роста бактерий на чашках, измеряя зоны угнетения их роста. Уровень антагонистической активности штаммов молочнокислых бактерий определяли по размерам зон задержки роста тест-культур фитопатогенных бактерий и антагониста на 2-3 сутки.

Результаты исследований

Для проведения скрининга на антагонистическую активность против возбудителя бактериального ожога нами были проанализированы 21 штамм молочнокислых бактерий из коллекции производственного центра, выделенные из различных источников: кисломолочных продуктов, кишечника здорового человека и филлосферы садовых ценозов (таблица 1). Тест культурой был возбудитель бактериального ожога *E. amylovora* A22 (рис.1).

Рисунок 1 - Пораженные органы яблони, с которых была выделена тест культура - *E. amylovora* E22

Рисунок 2 - Колонии возбудителя – *E. amylovora* A22 на питательной среде СПА.

Из рисунка 2 видно, что колонии возбудителя – *E. amylovora* E22 на питательной среде СПА образует мелкие блестящие колонии светло-серого цвета. Результаты экспериментов по изучению способности молочнокислых бактерий подавлять рост возбудителя *E. amylovora* A22 приведены в таблице 1.

Таблица 1- Результаты оценки антагонистической активности различных штаммов молочнокислых бактерий против возбудителя бактериального ожога

№	Название культуры	Источник выделения	Дата поступления штамма в коллекцию	Наличие зоны подавления, мм на 5 сутки
1	<i>Lactobacillus paracasei</i> 4m-2b	Из кумыса	17.05.2019	25,0±2,51
2	<i>Lactobacillus paracasei</i> 33-4	Из кисломолочного напитка домашнего производства	14.10.2020	39,66±6,65
3	<i>Lactobacillus fermentum</i> 30	Из кисломолочного напитка домашнего производства	24.11.2014	31,0±1,0
4	<i>Lactobacillus fermentum</i> 29/7	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. fermentum</i> 29	26.07.2014	30,0±0
5	<i>Lactobacillus fermentum</i> A15	Из кумыса	08.04.2019	0
6	<i>Lactobacillus salivaris</i> 8d/AK-5	Из популяции сублимационно высушенной культуры	29.09.2014	33,66±1,15
7	<i>Lactobacillus gallinarum</i> 1	Из кисломолочного напитка домашнего производства	12.09.2017	31,0±1,0
8	<i>Lactobacillus parabuchneri</i> 3	Из кисломолочного напитка домашнего производства	28.01.2020	27,33±1,15
9	<i>Lactobacillus delbrueckii</i> 5	Из кисломолочного напитка домашнего производства	17.09.2018	35,66±0,57
10	<i>Lactobacillus bulgaricus</i>	Из кисломолочного напитка домашнего производства	01.08.2015	26,66±1,15
11	<i>Lactobacillus plantarum</i> 2в/2	Из кишечника здорового человека	29.09.2014	33,33±0,57
12	<i>Lactobacillus plantarum</i> 14d/A-17	Из кишечника здорового человека	29.09.2014	34,66±4,16
13	<i>Lactobacillus plantarum</i> 48	После 3-х кратной адаптации штамма <i>L. plantarum</i> 48 в кислой среде и щелочи	26.11.2014	30,0±0
14	<i>Lactobacillus plantarum</i> 34	Из популяции сублимационно	26.11.2014	33,33±3,05

		высушенной культуры <i>L. Plantarum</i> 34		
15	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> 34/16	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. cellobiosus</i> 34	27.07.2014	0
16	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> 35/23	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. cellobiosus</i> 35/23	26.07.2014	29,66±0,57
17	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> 35/1	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. cellobiosus</i> 35/1	26.11..2014	30,0±1,0
18	<i>Lactobacillus cellobiosus</i> 36	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. Cellobiosus</i> 36	26.11.2014	34,0±3,6
19	<i>Lactobacillus brevis</i> Б3/75	Из популяции сублимационно высушенной культуры <i>L. brevis</i> Б3	29.09.2014	32,33±0,57
20	<i>Lactobacillus plantarum</i> 17М	Из филлосферы садового ценоза	06.05.2019	35,6±0,57
21	<i>Lacticaseibacillus paracasei</i> М ₁₂	Из филлосферы садового ценоза	05.11.2022	41,5 ±1,15

Из данных приведенных в таблице 1 видно, что почти все штаммы обладали различной степенью ингибирования развития патогена *E. amylovora* A22, за исключением *Lactobacillus cellobiosus* 34/16 и *Lactobacillus fermentum* A15. Зоны подавления роста патогена у проанализированных лактобацилл была в пределах от $25,0 \pm 2,51$ мм до $41,5 \pm 1,5$ мм. Судя по размерам зон задержки роста тест-культур высокоактивными были 3 штамма. Это *Lacticaseibacillus paracasei* М₁₂, *Lactobacillus plantarum* 17М и *Lactobacillus paracasei* 33-4. Наибольшая антагонистическая активность была у штамма *L. paracasei* М₁₂ – $41,5 \pm 1,15$ мм, который был выделен из филлосферы садового ценоза Алматинской области в 2023 году. Незначительно уступает активность у штамма *L. paracasei* 33-4 ($39,6 \pm 6,65$), выделенный из кисломолочного напитка домашнего производства, находящийся в коллекции с 2020 года [14]. Несколько ниже ингибирующая активность отмечена у штамма *L. plantarum* 17М ($35,6 \pm 0,57$), выделенный с яблони в 2019 году (Карасайский район, Алматинская область). В тоже время, на контрольной чашке, на всей поверхности среды наблюдался активный рост культуры возбудителя заболевания, без признаков подавления. Это указывает на то, что экстракт штамма *L. paracasei* М₁₂ обладает ингибирующим действием на возбудителя бактериального ожога плодовых культур (Рисунок 3).

а) *L. paracasei* M₁₂ б) *L. paracasei* 33-4 в) *L. plantarum* 17 М г) контроль

Рисунок 3 – Штаммы молочнокислых бактерий, с максимальной ингибирующей активностью против возбудителя бактериального ожога

В ходе проведенных исследований, из 21 штаммов молочнокислых бактерий были отобраны следующие 3 штамма: *L. paracasei* M₁₂, *Lactobacillus plantarum* 17М и *Lactobacillus paracasei* 33-4. Тем не менее, ведущим штаммом для наработки опытного образца биопрепарата нами был взят *L. paracasei* M₁₂, т.к. он обладал наиболее ярко выраженной антагонистической активностью, и тем самым, представлял наибольший интерес для дальнейшей работы.

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о возможности использования штамма молочнокислой бактерии *L. paracasei* M₁₂ в качестве активного ингредиента микробных биопестицидов для борьбы с бактериальным ожогом. В дальнейшем, конечным результатом наших исследований будет создание нового отечественного биопрепарата, внедрение в сельское хозяйство которого усилит борьбу с бактериальным ожогом плодовых культур.

REFERENCES

1. Vanneste, Joel L. "What is fire blight? Who is *Erwinia amylovora*? How to control it?" *Fire blight: the disease and its causative agent, Erwinia amylovora*. Wallingford UK: CABI, 2000. 1-6. <https://doi.org/10.1079/9780851992945.0001>
2. Морджера Э., Буллон К., Грасия К., Дюран М. Органическое сельское хозяйство и право// ФАО Продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций, Рим, 2016. -224 с. ISBN 978-92-5-407220-9 © ФАО.
3. Shemshura, Olga, et al. "Antagonistic activity and mechanism of a novel *Bacillus amyloliquefaciens* MB40 strain against fire blight." *Journal of Plant Pathology* 102.3 (2020): 825-833. <https://doi.org/10.1007/s42161-020-00515-4>

4. Roselló, G., et al. "Biological control of fire blight of apple and pear with antagonistic *Lactobacillus plantarum*." *European Journal of Plant Pathology* 137 (2013): 621-633. <https://doi.org/10.1007/s10658-013-0275-7>
5. Ismailova E., Sadanov A, Alimzhanova M., Shemshura O., Molzhigitova A., Kebekbaeva K., Zhanarbekova A. *Lactobacillus* biocontrol strains active against fire blight in Kazakhstan. 2nd International Symposium on Fire Blight of Rosaceous Plants.- Michigan (USA), 2019.- P.70.
6. Саданов А.К., Исмаилова Э.Т., Искандарова К.А., Шемшура О.Н., Сейтбатталова А.И., Молжигитова А.Е. Оценка антагонистической активности коллекционных штаммов молочнокислых бактерий против возбудителя бактериального ожога плодовых культур // Микробиология және вирусология, 2018.–№3.–С.50-57. chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpc.gclefindmkaj/https://imv.kaz.kz/f/mzhv_22_2018_3.pdf
7. Roselló, G., et al. "Control of fire blight of pear trees with mixed inocula of two *Lactobacillus plantarum* strains and lactic acid." *Journal of Plant Pathology* (2017): 111-120. DOI: 10.4454/jpp.v99i0.3920
8. Organic Farming: Organic Plant Protection [icimod.org](http://www.icimod.org) <https://www.icimod.org> > eff.
9. Sharifazizi, Mohamad, Behrouz Harighi, and Amin Sadeghi. "Evaluation of biological control of *Erwinia amylovora*, causal agent of fire blight disease of pear by antagonistic bacteria." *Biological control* 104 (2017): 28-34. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2016.10.007>
10. Wright, Sandra AI, et al. "*Pantoea agglomerans* strain EH318 produces two antibiotics that inhibit *Erwinia amylovora* in vitro." *Applied and environmental microbiology* 67.1 (2001): 284-292. <https://doi.org/10.1128/AEM.67.1.284-292.2001>
11. Daranas, Núria, et al. "Biological control of bacterial plant diseases with *Lactobacillus plantarum* strains selected for their broad-spectrum activity." *Annals of Applied Biology* 174.1 (2019): 92-105. <https://doi.org/10.1111/aab.12476>
12. Дзержинская И.С. Методы выделения, исследования и определения антибиотической активности микроорганизмов, обладающих антагонистическими свойствами. – Астрахань: Изд-во АГТУ, 2005. – 76 с.
13. Иркитова, Алена Николаевна, Яков Рувимович Каган, и Галина Геннадьевна Соколова. "Сравнительный анализ методов определения антагонистической активности молочнокислых бактерий." *Известия Алтайского государственного университета* 3-1 (2012): 41-44. ISSN: 1561-9443 eISSN: 1561-9451.
14. Aitzhanova, Aida, et al. "Dairy associations for the targeted control of opportunistic *Candida*." *World Journal of Microbiology and Biotechnology* 37 (2021): 1-18. <https://doi.org/10.1007/s11274-021-03096-1>.